

МЕҲНАТГА ОИД НИЗОЛИ ИШЛАРНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

Сулаймонова Наргиза Мухиддиновна

“Фуқаролик-процессуал ва ҳўжалик-процессуал
ҳуқуқи” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333178>

Мазкур мақолада фуқаролик судлари меҳнат низоларини кўриш ва бундай турдаги ишларни ҳал қилишнинг ўзига хос жиҳатлари ёритилган бўлиб, ишни кўзғатишдан то ҳал қилишга қадар бўлган процессуал ҳаракатлар ёритилган.

Бозор муносабатларига ўтиш шароитида турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларда ишлаётган ходимнинг меҳнат ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш, айрим иш берувчилар томонидан йўл қўйилиши мумкин бўлган ўзбошимчаликлар, қонунбузарликларни бартараф этиш, шу жумладан баъзи ходимларнинг ўз ҳуқуқларини суистеъмол қилишларига йўл қўймаслик каби вазифалар меҳнат муносабатларида қонунчилик ва адолатни таъминлашнинг муҳим омилidir.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддасида ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга эканлиги мустаҳкамланган. Жамият ривожланиши билан меҳнат соҳасида вужудга келаётган муносабатларга ҳам янги талаблар қўйилмоқда.

Меҳнат низолари, бу иш берувчи ва ходим ўртасида меҳнат тўғрисидаги қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатларни, меҳнат шартномасида назарда тутилган меҳнат шартларини қўллаш юзасидан келиб чиққан келишмовчиликлардир¹.

Меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ходим ва иш берувчи ҳуқуқлари тенг эканлигини эътироф этади. Бундан кўриниб турибдики, тенг ҳуқуқлилиқ ва икки тарафнинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларини рўёбга чиқаришда тенгликни таъминлайди. Шунингдек, Фуқаролик процессуал кодексининг 10-моддаси ҳамда Фуқаролик кодексининг 153-моддасининг 2-қисми мазмунига кўра, фуқаролик суд ишларини юритиш тарафларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги асосида амалга оширилиши туфайли даъвогарнинг судга мурожаат этиш муддатини ўтказиб юборганлиги

¹ Х. Ёдгоров, Г. Зиганшина, Ш. Ахатова Меҳнат ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқадиган низолар. /Амалий қўлланма. — Тошкент : Baktria press, 2016. — 4 б.

масаласи суд томонидан фақат низодаги тарафнинг берган аризасига мувофиқ қўлланилади.

Меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоли ишларнинг тўғри ва ўз вақтида кўриб чиқилиши ҳамда ҳал қилиниши ходимлар ва меҳнат жамоаларининг меҳнат ҳуқуқлари самарали ҳимоя қилинишига, бузилган ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларининг тикланишига асос бўлади. Бу борада меҳнат низоларининг қандай органлар томонидан кўриб чиқилиши масаласини тўғри ҳал этиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Меҳнат низоларининг тааллуқлилиги, яъни уларнинг қаерда кўриб чиқилиши лозимлиги Меҳнат кодексининг 260, 269-моддалари ҳамда Фуқаролик процессуал кодексининг 34-моддаси билан тартибга солинади. Меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган мазкур низоли ишларни кўриб ҳал қилиш ваколатига эга бўлган органлар сифатида қуйидагилар эътироф этилади:

- 1) меҳнат низолари комиссияси;
- 2) суд органлари;
- 3) бўйсунув тартибида юқори турувчи органлар.

Меҳнат кодексининг 260-моддасида кўрсатилганидек, меҳнат низолари бўйича ходим меҳнат низолари комиссиясига ёки бевосита туман (шаҳар) судларига мурожаат этишга ҳақлидир. Меҳнат низолари комиссияси ўн кунлик муддат ичида меҳнат низосини кўриб чиқмаса ёки ҳал этмаса, манфаатдор ходим ушбу низони кўришни туман (шаҳар) судига ўтказишга ҳақлидир (Меҳнат кодексининг 267-моддаси).

Шунингдек, Меҳнат кодексининг 269-моддасига кўра, меҳнат низоси меҳнат низолари комиссиясида кўрилмаган, деган важ билан ходимнинг аризасини судда кўриб чиқишни рад этишга йўл қўйилмайди.

Умуман олганда меҳнатга оид низоли ишларни судларда кўришнинг ўзига хос процессуал хусусиятлари мавжуд бўлиб қуйида уларга батафсил тўхталиб ўтишни жоиз деб топдик.

Жумладан:

- Даъвогарнинг давлат божи тўлашдан озод қилиниши;
- Ходимнинг соғлиғига етказилган зарарни қоплашга доир низолар бўйича судга мурожаат қилиш учун муддат белгиланмаслиги;
- Процессуал ҳуқуқий ворисликка йўл қўйилмаслиги;
- Меҳнат низолари даъво тартибида ёки суд буйруғи тартибида кўрилиши;

- Меҳнат низолари қисқа муддатда кўрилади;
- Меҳнат низолари бўйича суд ҳал қилув қарори дарҳол ижро этилади;
- Меҳнат низолари бўйича суд ҳал қилув қарорини қайтарма ижрога йўл қўйилмаслиги;
- Меҳнат низолари бўйича вояга етмаган шахсни судга мурожаат қилишга ҳақли эканлиги.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси **329-моддаси 1-бандига** кўра даъвогарлар — иш ҳақини ундириб олиш тўғрисидаги даъволар ва меҳнат ҳуқуқлари муносабатларидан келиб чиқадиган бошқа талаблар юзасидан ва

4-бандига кўра даъвогарлар — меҳнатда майиб бўлганлиги ёки соғлиғининг бошқача тарзда шикастланганлиги, шунингдек боқувчиси вафот этганлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъволар юзасидан даъвогарлар давлат божи тўлашдан озод қилиниши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси **270-моддасида** меҳнат низосини ҳал қилишни сўраб мурожаат этиш муддатлари берилган бўлиб, ходимнинг соғлиғига етказилган зарарни қоплашга доир низолар бўйича судга мурожаат қилиш учун муддат белгиланмаслиги кўрсатилган.

Фуқаролик процессуал кодексининг **47-моддасига** асосан низоли ёки суднинг ҳал қилув қарори билан аниқланган ҳуқуқий муносабатдан тарафларнинг бири, учинчи шахс ёки уларнинг қонуний вакили чиқиб кетган тақдирда фуқаронинг ўлими, юридик шахснинг қайта ташкил этилиши, бошқа шахс фойдасига талабдан воз кечиш, қарзнинг бошқа шахсга ўтказилиши каби масалаларда суд бу шахслар уларнинг ҳуқуқий ворислари билан алмаштирилишига йўл қўйилиши қайд этилган. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, меҳнатга оид низоларни кўриб ҳал этишда ҳуқуқий ворисликка йўл қўйилмайди.

Меҳнат низолари ҳам даъво тартибида ҳам буйруқ тартибида кўрилади².

Меҳнат кодекси **269-моддасида** белгиланган барча ҳолатларда ишлар даъво тартибида кўрилади, Фуқаролик процессуал кодекси **171-моддасида** суд буйруғини чиқариш бўйича талаблар белгиланган бўлиб, ушбу

5-бандига асосан агар ҳисобланган, лекин ходимга тўланмаган иш ҳақини

² Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Махсус қисм. Муаллифлар жамоаси. /Масъул муҳаррир: ю.ф.д. З.Н.Эсанова. – Тошкент, 2013. –56 б.

ва унга тенглаштирилган тўловларни ундириш ҳақидаги талаб арз қилинган бўлса буйруқ тартибида иш юритилади.

Фуқаролик процессуал қонунчилигига кўра, меҳнатга доир ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган талаблар бўйича қўзғатилган ишлар, башарти тарафлар бир туман ёки шаҳарда жойлашган бўлса, биринчи инстанция суди томонидан судда кўришга тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай, бошқа ҳолларда эса, йигирма кундан кечиктирмай кўрилиши лозимлиги, меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган талаблар бўйича пул суммаси ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича ҳал қилув қарорлари бекор қилинган тақдирда қайтарма ижрога йўл қўйилмаслиги белгиланган.

Меҳнат кодексининг **77-моддасига** асосан ишга қабул қилишга ўн беш ёшдан йўл қўйилади. Ёшларни меҳнатга тайёрлаш учун умумтаълим мактаблари, ўрта махсус, касб-хунар ўқув юртларининг ўқувчиларини уларнинг соғлиғига ҳамда маънавий ва ахлоқий камол топишига зиён етказмайдиган, таълим олиш жараёнини бузмайдиган енгил ишни ўқишдан бўш вақтида бажариши учун — улар ўн беш ёшга тўлганидан кейин ота-онасидан бирининг ёки ота-онасининг ўрнини босувчи шахслардан бирининг ёзма розилиги билан ишга қабул қилишга йўл қўйилади. Шундай экан, юқорида келтирилган моддадан меҳнат низолари бўйича вояга етмаган шахсни судга мурожаат қилишга ҳақли эканлигини англаш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, меҳнатга оид низоли ишларни судларда кўришда албатта низоларни юқорида кўрсатилган ўзига хос хусусиятлар доирасидан келиб чиқиб ҳал этиш, судларда ишларни кўришда айрим турдаги ходимлар учун берилган кафолатлар доирасида адолатли қарор қабул қилиш, шунингдек, меҳнатга оид низолар бўйича ишларни қисқа муддатларда ҳал қилиш лозим.